

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.АЙНИ**

**Факультет русского языка и литературы
Кафедра современного русского языка и общего языкознания**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:**

**«Актуальные проблемы лингвистики и
сравнительно-типологического анализа»
15 февраля 2023 г.**

**МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯИ
ЧУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ:**

**«Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва таҳлили
муқоисавӣ-типологии забонҳо»
15 феввали соли 2023**

УДК 8/89 (063.3)

ББК 81.2 (0)

С – 23

Ответственные редакторы:

к.п.н. доцент Мирганова Нигина Рауфовна,
к.фил.н., доцент Газиева Мавлюда Исломовна

Члены редакционной коллегии:

Мадиева Мухаббат Камоловна;
Умурзакова Зулфия Ахмеджановна;
Холназарова Нигора Нуруллаевна;

Актуальные проблемы лингвистики и сравнительно - типологического языкознания: Международная научно-практическая конференция (Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни, 15 февраля 2023 года): сборник научных трудов / отв. ред. Н.Р.Мирганова

В сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и сравнительно - типологического языкознания», состоявшейся 15 февраля 2023 года в Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни на кафедре современного русского языкознания и общего языкознания.

В предлагаемом сборнике научных статей обсуждаются актуальные проблемы лингводидактики, типологии и методики преподавания иностранных языков, новые тенденции в исследовании языка, современные вопросы лингвострановедения, транслатологии, межкультурной коммуникации и терминоведения, а также электронные технологии в практике преподавания языков.

Адресуется преподавателям иностранных языков, аспирантам, студентам и научным работникам языкового профиля.

Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за оригинальность и новизну статей несут авторы.

ISBN 978-99985-911-5-8

39. Халиков Тулкин Хуррамович. Основные составные части психолого-педагогического обеспечения коммуникативно-креативного потенциала будущих компетентных учителей232
40. Шухратзода Сафинаи Шухрат. Масъалаҳои матнӣ ва ҳалли онҳо тавассути маводҳои алгебравӣ дар раванди дарси математикаи синфҳои ибтидоӣ.....235
41. Шодиев Джумахон Турсунович. Особенности развития методики английской речи учащихся 240
42. Чураева Хубон Ёрмаҳмадова. Нақши китоби «Забони миллат – ҳасти миллат» дар омӯзиши фанни практикуми курси мактаби забони модарӣ242
43. Шамсиддинов Хигматулло Меликович. Технологический аспект преподавания физической культуры в высших учебных заведениях 245
44. Шарипов Алишер Файзуллоевич. Муаммои ташаккулдиҳии тарбияи маънавия-ахлоқии назариявӣ ва амалии ҷавонон250

3 СЕКЦИЯ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИКИ В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ

1. Абдуллоев Рамазон, Илҳом Эшонқулов. Вижагиҳои забонӣ ва сабки тазкираҳои қуруни XIX-XX (дар мисоли тазкираҳои афзал, муҳтарам ва абдӣ)253
2. Бобоева Гулнора Исломова. Синтагматическая специфика лексических единиц в русском и таджикском языках: контекстуальный аспект 257
3. Бакаева Мехринисо Тугаловна к.ф.н., Баротова Фарзона. Женская проза в русской литературе 30-40-х годов XIX века262
4. Валиев Нурали Умарович. Взаимовлияния литератур путём перевода265
5. Вазирова Гулбахор, Каримова Изатмо, Рахимов Баходур. Забони шеърӣ ишқу дилбарӣ268
6. Гуломджонов З.М. Перевод американского писателя на таджикский язык269
7. Давлатов Назримад Муродзода. Хусусиятҳои фарқкунандаи ҷумлаи пайрави шарт дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.....271
8. Зулфиқори Раҷабалӣ. Маъноӣ грамматикӣ ҷонишинҳои номӯайяни дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ279
9. Ҷумъаназар Эшонқулов. Хусусиятҳои услубӣ ва забони эҷодиёти ҳайрати Бухорӣ.....282
10. Мусоева Ш.Ю. Роль и функции диалога в художественном тексте (на примере произведений С. Улугзаде).....288
11. Маркарян Милена Артуровна. Художественный перевод поэзии Мирзо Турсунзода на армянский язык291
12. Суфибекова М.А. Особенности и характерные черты безличных предложений.....295
13. Исмаилов М.К. Имена прилагательные в повести Эрнеста Хемингуэя и их соответствие в таджикском переводе297
14. Камалов Умид Ачилович. Оптативные категории с формой сослагательного наклонения в русском и узбекском языках298
15. Қурбоналиева Махфират Саъдуллаевна. Хусусиятҳои услубии “Тазкират-ушшуаро”-и Мутрибии Самарқандӣ300
16. Каримова Д.Н. Этимологические интерпритации некоторых терминов кожного заболевания «экзема» в русском языках и их аналоги в таджикском и английском языках.....305
17. Кулиев А.А. Особенности функционирования именных односоставных предложений.....307
18. Камолова Гулру. Художественный перевод в эпоху “Серебряного века”308
19. Кодирова Зиёда Акрамджонова. Характеристика перевода романа Ивана Бунина на таджикский язык310

в) калькирование, ср.: англ. direct digital control – русс. прямое цифровое управление; англ. gearbox – русс. Коробка передач; англ. horsepower – русс. лошадиная сила; англ. main brake cylinder – русс. главный тормозной цилиндр; англ. top dead center – русс. верхняя мертвая точка;

г) описательный перевод, ср.: англ. overhaulperiod – русс. интервал между переборками двигателя; англ. cross member – русс. поперечная несущая деталь кузова; англ. unibody construction – русс. несущая структура кузова;

д) перевод сокращений и аббревиатур, ср.: англ. A/C – русс. система кондиционирования воздуха; англ. EGR – русс. рециркуляция выхлопных газов; англ. NVH – русс. шум, вибрации.

Таким образом, при анализе именных частей речи мы пришли к такому выводу:

1. Анализ терминов автомобилестроения, их структурных видов и подвидов, а также отношений между компонентами многословных терминов, связан с языковой мотивировкой значения термина в аспекте связи последнего с источником появления новых терминов и способом их образования.

2. Для перевода английских терминов в области автомобилестроения на русский существуют различные способы: выявление в языке перевода эквивалента термину языка оригинала, транскрипция/транслитерация, калькирование, описательный перевод, а также перевод сокращений и аббревиатур.

Список литературы:

1. Воскресенская, Л.И. Смысловая структура английских научно-технических терминов. – 2012. – 90 с.

2. Головин, Б.Н. О некоторых проблемах изучения терминов // Вестник МГУ. 1972. – № 5. – С. 52-54.

3. Коротаева, И.Э. Лексико-семантическое поле "Транспорт" в американском варианте английского языка: Лингвокультурологический и переводоведческий аспекты: дисс. ... к. филол. н. – 2004. – 231 с.

4. Томасевич, Н.П. Терминологическая лексика подъязыка автомобилестроения и её взаимодействие с другими лексическими слоями: дисс. ... к. филол. н. – 1984. – 315 с.

5. Чунтомова, Ю.А. Английская транспортная терминология: дисс. ... к. филол. н. – 2004. – 166 с.

6. Шиленко, Е.В. Принципы лексикографического описания узкоспециальной лексики: дисс. ... к. филол. н., 1984. – 206 с.

ОПТАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ С ФОРМОЙ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

*Камалов Умид Ачилович - преподаватель кафедры русского языкознания,
Термезский государственный университет. Республика Узбекистан*

Ядром оптативной модальности в русском языке является сослагательное наклонение или форма желательного наклонения.

Форма желательного наклонения в русском языке образуется видоизменением главного члена предложения, выраженного глагольной формой прошедшего времени в сослагательном наклонении (-л +бы), очень часто - при модификации частицы бы: хоть бы, если бы, когда бы, пусть бы, только бы, лишь бы, чтоб, что бы (всегда ударные, разговорные), хорошо бы, вот бы, ладно бы (все разговорные), как бы не,не...бы, скорей бы (поскорей бы), лучше бы, кабы (просторечные и устаревшие); нормальны контаминации частиц: если бы только, когда бы только, пусть бы только, хоть бы только, лишь бы только, скорей бы только, что если бы, хорошо (бы) если бы, хорошо бы чтобы.

Сказуемое может быть выражено глаголом в форме сослагательного наклонения. В составе придаточного предложения эти формы обычно имеют условное значение: **Хорошо**

бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь (Ч.Айтматов. И дольше века длится день, с.15).

Сабитжан рассказал, буд он неладен, вечно у него разные чудеса, **лишь бы** ему внимали, **лишь бы** поразить других (Ч.Айтматов. И дольше века длится день, с.15).

Форма сослагательного наклонения в русском языке представляет собой сочетание формы прошедшего времени глагола с частицей бы: Ах, только бы поскорее! (Чехов. Три сестры). Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, **лишь бы** не дрался! Хорошо, если бы брызнул дождь! Хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество (Чехов, с.117).

Сослагательное наклонение в русском языке употребляется в двух значениях – условном и желательном. Сослагательное наклонение со значением условия обычно употребляется в сложноподчиненных предложениях с придаточным условия (как в главной, так и в придаточной части). Если бы Анвар пришел к нам, мы пошли бы в кино. Сослагательное наклонение со значением желательности используется в простом предложении: Я бы сейчас с удовольствием сходил за грибами. Форма сослагательного наклонения в русском языке представляет собой сочетание формы прошедшего времени глагола с частицей бы: сходил бы. После слова, оканчивающегося гласным, частица бы может выступать в варианте б: Я ищу свободы и покоя, Я бы хотел забыться и заснуть. Формы сослагательного наклонения так же и прошедшего времени, изменяются по лицам (я сходил бы, ты сходил бы, он сходил бы, сходила бы, сходили бы). Категории времени сослагательное наклонение не имеет. Реальное время действия, обозначенного формой сослагательного наклонения, выражается неграмматически, а лексически, средствами контекста. Ср. Если бы ты приехал вчера, мы бы успели – Если бы ты приехал завтра, мы успели.

В узбекском языке форма условного наклонения образуется посредством суффикса – СА и имеет форму настоящее – будущего времени и форму прошедшего времени.

Таблица

Способы проявления оптативных предложений с формой сослагательного наклонения в русском языке и их эквиваленты в узбекском языке

№ п/п	Прямые и обратные переводы		Способы передачи
	Русский язык	Узбекский язык	
1	Лишь бы деньги были. (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.74)	Фақат пул бўлса бўлгани. (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b.74)	Лишь бы- бўлса
2	Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. (Булгаков. Мастер и Маргарита, с.349)	Мен сиздан ажралишни зинҳор-базинҳор истамайман. (Булгаков. Уста ва Маргарита, б.367)	не хотелось бы расстаться - ажралишни зинҳор-базинҳор истамайман
3	Хоть бы и мне нашелся один с большой чалмою! (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.113)	Koshkiydi-ya, mangayam sallasi kotta erdan ato qilsa! (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b. 122)	Хоть бы нашелся Koshkiydi-ya, ato qilsa
4	Если бы только он был дома ... (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.167)	Qaniydi oldimda bo'lsa... (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b. 181)	Если бы только-bo'lsa
5	Ах, если бы сейчас рядом со мной были отец с Кимсаном-ака! (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.161)	Qaniydi hozir Kimsan akam ham, dadam ham yonimda bo'lsa! (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b. 175)	Если бы были-bo'lsa

6	– Поезд в три? – спросил немец. – Как бы не опоздать . (Толстой Л.Н. Анна Каренина с.166)	-Поезд соат учда ўтади, а? – деб сўради немис. – Кечикиб қолмасам яхши бўларди-да . (Толстой, Лев. Анна Каренина б.236)	бы не опоздать-кечкикиб қолмасам бўларди-да
---	---	---	---

Анализ довольно небольшого количества примеров из художественных произведений русских и узбекских писателей показывает, что оптативные предложения являются характерной особенностью русского языка, но и в узбекском языке также может проявлять с формой сослагательного наклонения. Это дают нам сделать вывод о том, что в обоих сопоставляемых оптативных предложениях существует «индикатор» по которому мы можем определить данное предложение входит категорию оптативности или нет. В русском языке частица бы, а в узбекском языке аффикс СА.

Литература:

1. Алтабаева Е.В. Категория оптативности в современном русском языке М.: МГОУ, 2002.– [Электронный ресурс] .- Режим доступа.– URL: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/modalnoe-imja-s-semantikoj-zhelatelnosti-v-sisteme-sredstv-kategorii-optativnosti.html>
2. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. – 53–87 с.
3. Салимов Р.Д. Русские односоставные оптативные инфинитивные предложения и способы их передачи в английском языке / проблемы перевода и его лингвистические аспекты: Материалы Международной научно-практической конференции.- Душанбе:РТСУ, 2014.-С.83-94.

ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ “ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО”-И МУТРИБИИ САМАРҚАНДӢ

Қурбоналшева Махфират Саъдуллаевна н.ф.ф. - сармуаллими кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии Термиз, Ҷумҳурии Ўзбекистон

Рушду нумӯъ ва даврони такомули тазкиранигорӣ дар Мовароуннаҳр асрҳои XVI-XVII ба ҳисоб мераванд. Арзиши баланди адабию таърихии ин сарчашмаҳо нишон медиҳад, ки Мутрибӣ дар адабиёти ин давр мавқеи намоён дорад[5,34]. Тазкираи мазкурро Мутрибӣ соли 1013/1605-1606 ба риштаи таҳрир кашида, дар бораи 343 тан аз суханварони муосири хеш маълумот медиҳад.

Дар таърихи тазкиранигорӣ китобҳои ҳам ёфт мешаванд, ки танҳо аз рӯи қоидаи маъмули тазкираҳо ва бо забон ва услуби сирфан фанӣ навишта шудаанд, вале тазкираи Мутрибии Самарқандӣ дақиқан аз он шумор берун аст. Нуктаи асосие, ки дар мавриди сабку равиши таълифи ин китоб бояд қайд шавад, он ки муаллиф тамоми зарфияти ҷаҳоншиносии хешро дар он бо тарзҳои равишҳои гуногун ба қор бурдааст, ки дар натиҷа сабки таълифи ин асар аз як ғӯша ба кутуби бадеие, ки зимни он доир ба шеърҳои шоирӣ сухан меравад, монандӣ гирифтааст. Аммо аз сӯи дигар сабки қомилан ҷадиди нигошти тазкираҳост, ки зимнан дар асар тазкираҳои ростои адаби форсӣ-тоҷикӣ мисли он кам ба назар мерасад.

Муаллиф асари худро бо равише, ки ҳоси тазкиранигорӣ нест, таълиф мекунад. Яъне, “Тазкират-уш-шуаро” баробари китоби тазкира будан, аз сабаби зиёдии матлаби ахлоқӣ ва қиссаҳои гуногун, ки муаллиф зимни маълумотҳои роҷеъ ба ин ё он шоир бар сабили истифода кашидааст, як асареро менамояд, ки бо сабки махлут иншо шудааст. Инчунин муаллиф, ҷунонки ҳоси асари китобҳои тазкира аст, дебоҷа ва ё